

**ХУНАРМАНДЧИЛИК ОТА- БОБОЛАРИМИЗДАН ҚОЛГАН
МЕРОСДИР.**

Мохинур ИСАКОВА,

Тошкент давлат техника университети таянч докторанти

E-mail:moxinura@gmail.com

Аннотация: Марказий Осиё қадимдан хунармандчилик яхши ривожланган ўлка ҳисобланган. Жумладан, Ўзбекистон хунармандларнинг маркази бўлиб, Андижон, Қўқон, Марғилон ,Наманган ,Чуст, Шахрихон, Самарқанд шаҳарларида, Ургутда хунармандлар тўп -тўп бўлиб яшаганлар. Аҳолининг қайси касб билан шуғулланишига қараб, маҳалла ва овуллар шу ном билан ёритилган. ёшларнинг келажақда яхши хунарманд бўлишига замин тайёрлаган. Ҳозир республикада мактабларида меҳнат дарсларини олиб бораётган тажрибали ўз касбининг жонкуярлари жуда кўп. Самарқанд, Бухоро, Қўқон, Хива каби тарихий шаҳарларимизда яшаб ўз хунарлари билан халққа хизмат қилиб келаётган, зардўздлар наққошлар, каштачилар ва турли туман хунар эгаларини меҳнатини қадрлаш ва кенгайтириш, шу ўринда хусусийлаштиришни кучайтириш лозим.

Калит сўзлар: иқтисодий, ижтимоий, глобаллашув, инновация, қарор, сиёсат, туризм,хунармандчилик.

Аннотация Центральная Азия издавна считалась развитой страной ремесел. В частности, Узбекистан является центром ремесленничества, ремесленники в большом количестве проживали в городах Андижан, Кокан, Маргилон, Наманган, Чуст, Шахрихан, Самарканд, Ургут. В зависимости от рода занятий жителей этим названием носят кварталы и деревни. подготовил почву для того, чтобы молодые люди в будущем стали хорошими мастерами. Сейчас много опытных энтузиастов своего дела, которые проводят коктейльные мастер-классы в школах нашей республики. Необходимо ценить

и расширять работу ювелиров, художников, вышивальщиц и ремесленников различных районов, которые живут в наших исторических городах, таких как Самарканд, Бухара, Коканд, Хива, и служат народу своим ремеслом, и в этом месте приватизация. следует усилить.

Ключевые слова: экономическая, социальная, глобализация, инновации, решение, политика, туризм, ремесло.

Abstract: Central Asia has long been considered a well-developed country of craftsmanship. In particular, Uzbekistan is the center of artisans, artisans lived in large numbers in the cities of Andijan, Ko'kan, Margilon, Namangan, Chust, Shahrikhan, Samarkand, and Urgut. Depending on the occupation of the inhabitants, the neighborhoods and villages are named with this name. prepared the ground for young people to become good craftsmen in the future. Now there are many experienced enthusiasts of their profession who are conducting cocktail classes in the schools of our republic. It is necessary to appreciate and expand the work of goldsmiths, painters, embroiderers and craftsmen of various districts, who live in our historical cities like Samarkand, Bukhara, Kokand, Khiva, and serve the people with their crafts, and in this place, privatization should be strengthened.

Key words: economic, social, globalization, innovation, decision, politics, tourism, handicraft.

Ўзбекистон давлат мустақиллигини қўлга киритган кундан бошлаб мамлакатимизда бой маънавий меросимизни тиклаш ва ривожлантириш, жамият маънавиятини юксалтириш давлат сиёсати даражасига кўтарилди. Жамият маънавиятини тиклаш ва юксалтиришни таъминловчи маънавий-маърифий ислохотларнинг йўналишлари белгилаб олинди.

Зардўзлик ва каштачилик ўзбек амалий-безак санъати турлари орасида ўзининг қадимий анъаналарига эга бўлган ва асосан аёллар шуғулланиб келаётган санъат тури ҳисобланади. Ўзбек кашталарининг ноёблиги ва безак

нақшларининг хилма-хиллиги эса ушбу санъатнинг бой анъаналаридан далолат беради.¹

Давлат раҳбарининг алоҳида эътибори ва ташаббуси билан ўтган йиллар давомида мамлакатимизда хунармандчиликни ривожлантиришга жуда катта имкониятлар яратилди. Соҳага доир қабул қилинган бир қатор ҳужжатларда юртимизда азалдан мавжуд бўлиб келган хунармандчилик турларини қайта тиклаш, тараққий эттириш билан боғлиқ масалаларни ҳал этишга қаратилган зарур чора-тадбирлар белгилаб берилди.. Бунинг натижасида, миллий хунармандчилик, халқ бадийи ва амалий санъатини ривожлантириш, бу орқали халқимизнинг бой маданий мероси ва тарихий анъаналарини сақлаб қолиш, банд бўлмаган аҳолини, айниқса ёшлар ва аёлларнинг хунармандчилик билан шуғулланишига кенг имконият яратилди. Шунингдек, 2023 йилда миллий хунармандчиликнинг зардўзлик ва заргарлик йўналишларини ЮНЕСКОнинг номоддий маданий мерос рўйхатига киритиш бўйича ҳам амалий ишлар олиб борилмоқда.

Шу ўринда яна бир маълумот, хунармандчилик йўналишидаги туризм фаолиятида амалга оширган фирма ва ташкилотларнинг сони эса қарийб 400 та бўлиб, уларнинг асосий қисми Тошкент шаҳри (73,4 фоиз), Самарқанд (13,1 фоиз), Бухоро (4,5 фоиз) ва Хоразм (1 фоиз) вилоятлари ҳиссасига тўғри келади. Бошқача айтганда, Ўзбекистондаги сайёҳлик хизматлари кўрсатишга ихтисослаштирилган фирма ва ташкилотларнинг 92 фоизи, сайёҳларнинг 93,1 фоизи ушбу 4 та ҳудудга тўғри келади.²

Таҳлилларга кўра, бугунги кунда зардўзлик ҳунарида банд бўлган хотин-қизлар сони бўйича бухоро вилояти етакчилик қилмоқда. Айни пайтда туризм секторида банд бўлган хотин қизларнинг салмоқли вилоят бўйича 24,4 фоизни ташкил этиб зардўзликда банд бўлганларнинг энг кўпи Бухоро

¹ Гончарова П.А.. Золотошнейное искусство Бухары. Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1986г. Стр 12.

шаҳри ҳиссасига тўғри келади. Хар бир касб корлик, маҳалласида кўни - кўшнилар ўртасида рақобат бўлган. Чунки кимнинг меҳнат маҳсули сифатли бўлса, халқ ўшанинг маҳсулотини юқори нархда сотиб олган. Натижада хунармандчилик тез суръатларда ривожланган. Бундан ташқари хар бир хунарманднинг ўз растаси бўлган. Хунармандлар маҳаллаларида болалар жуда ёшлигидан ота- онасига ёрдам бериб келган. Бу билан болаларнинг бекор юришига барҳам берилиб, улар номаъқул ишлардан сақланган. Иккинчидан, ёшлар меҳнатга рухий- амалий тайёрлаб борилган. Учинчидан, ёшларнинг келажакда яхши хунарманд бўлишига замин тайёрлаган. Хозир республикамиз мактабдарида меҳнат дарсларини олиб бораётган тажрибали ўз касбининг жонкуярлари жуда кўп. Самарқанд, Бухоро, Қўқон, Хива каби тарихий шаҳарларимизда яшаб ўз хунарлари билан халққа хизмат қилиб келаётган, зардўзлар наққошлар, каштачилар ва турли туман хунар эгаларини меҳнатини қадрлаш ва кенгайтириш, шу ўринда хусусийлаштиришни кучайтириш лозим. Бозор иқтисодиёти муносабатларига ўтилиши тадбиркорлик ва ишбилармонликни қўллаб-қувватлаш, давлатмиз кўрсатаётган ғамхўрлик йўл йўриқлар амалий санъатни ривожлантиришда муҳим омил бўлмоқда. Мамлакатимиз хунармандлари ўтмиш анъаналарини тиклаб унга янги мазмун ва моҳият бахш этмоқда.

Чустда қадимдан шундай одат бор. Келин тўй оқшоми куёвга, ўзи тиккан дўппини ҳадя қилади. Қизлар бу хунарни болалигидан ўрганади. Кейинчалик уларнинг кўпчилиги ўз тақдирини Чевар хиссадорлик жамияти билан боғлайди. У яқингача бадий буюмлар фабрикаси деб аталар эди. Корхонада минг нафардан зиёд хотин- қиз ишлайди. Улар асосан уйда меҳнат қилади. 20 хил дўппи тикилади. Хеч қайси бир бирига ўхшамайди. Цехимизда тайёрланаётган маҳсулот канча чиройли, гули ранг баранг бўлмасин, ҳақиқий Чуст дўпписини бозордан топасиз,- дейди цех бошлиғи

Мархамат Азизова. Бувиларимиз асрлар давомида эъзозлаб келган санъат ўшаларда номаён бўлади. Хозир корхона яхши дўппи учун 12.5 минг сўм тўлай олади. Ана шу, дўппига яна бир -икки бор ипак тортган чевар эса бозорда уни тўрт баробар қиммат сотади. Шунинг учун биз жўнроқ дўппилар қабул қилишга мажбурмиз. Сабаби қиммат махсулот корхонада иқтисодий жихатдан фўйдали эмас. Бироқ энг мухими шундаки, Чустда бу қадимий санъат тобора ривожланмоқда.

Наманган қадимдан атласи билан ҳам машхур. Наманган абрли газламалар ишлаб чиқариш бирлашмасида хар куни минглаб метр атлас тўқилади. Корхонада замонавий ускуналар ўрнатилган. Қўлда тўқилган атлас сифати жихатдан барибир устун туради, дейди вилоят савдо саноат концерни раиси Собитжон Тўхтабоев. Аждодларимиз яратган газламадек мато тайёрлашимизга хали анча бор .Бунинг сабабларидан бири сув ва куёш нурига чидамли табиий бўёқлар топиш сирини билмаслигимиздир. Атласни қўлда тўқишни давом эттирса бўлади.Аммо бу иш тобора мураккаблашмоқда. Таасуфки шундай қийинчилик билан вужудга келган газмолга ҳам фабрикада тўқилган махсулотга ҳам бир хил солиқ солинади.Халқ амалий санъатини гуллаб яшнаши учун унинг бунёдкорларини пухта муҳофаза қилиш моддий манфаатдорлигини ошириш чора тадбирлари мажмуини ишлаб чиқиш лозим.

АДАБИЁТЛАР

- 1.Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йулимизни қаътият билан давом эттириб янги босқичга кўтарамиз. Т.2020
2. Хакимова Г.А. Узбекская ручная вышивка — могучая ветвь на древе народного творчества непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 11 (115). — С. 162

3. Каштачилик маданияти халқимизнинг ажралмас маданияти. (Электрон ресурс). Кириш режими <https://uza.uz/> Мурожат этилган сана 01.10.2022 й.
4. Муваффақият тажрибалари –Ўзбекистонда хотин-қизлар учун молиявий секторни ривожлантириш. Ўзбекистон Хотин-қизлар кўмитаси ва Жамғарма кассалари фонди ўртасидаги ҳамкорлик лойиҳаси.–Тошкент: Ўзбекистон Хотин-қизлар кўмитаси, 2017.– Б.2.
5. Ртвеладзе Э. "Великий Шелковый путь", Ташкент. Государственное научное издательство "Узбекистон миллий энциклопедияси", 1999. — 280 с
6. ЎзМА, М-67-жамғарма, 1-рўйхат, 41- йиғма жилд, 98 -варақ.
7. Ўзбекистон Хотин- қизлар кўмитасининг жорий архив маълумотлари. 2017 йил, 17-жилд, 34-варақ.
8. 1994–йил, 32 сон “Халқ сўзи”
9. Гончарова П.А.. Золотошайное искусство Бухары. Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1986г. Стр 12.